

**ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
БУДУЩИХ АКТЕРОВ ТЕАТРА: ПРИНЦИПЫ, МЕТОДЫ, ПОДХОДЫ**

Бахарова Г.Г.

*доцент, Казахская национальная
академия искусств имени Темирбека Жургенова,
Казахстан, г. Алматы*

**FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES FUTURE THEATER ACTORS: PRINCIPLES,
METHODS, APPROACHES**

Bakharova G.

*Associate Professor,
Temirbek Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts,
Kazakhstan, Almaty*

Аннотация

В статье обобщается практический опыт автора по созданию курсовой работы «Девичий лес» со студентами 3 курса образовательной программы «Актерское искусство» Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова.

Abstract

The article summarizes the author's practical experience in creating the course work "Maiden Forest" with 3rd-year students of the Acting education program Temirbek Zhurgenov Kazakh National Academy of Arts

Ключевые слова: этюдный метод, специфические формы организации учебного процесса, интегральная система взаимодействия педагога со студентами.

Keywords: etude method, specific forms of organization of the educational process, integral system of interaction between teacher and students.

Цель исследования - раскрыть роль педагога-хореографа в формировании профессиональных компетенций будущих актеров. Основное содержание составляет анализ принципов применения этюдного метода и тренингов в процессе постановки пластического спектакля. Показаны подходы к практико-ориентированному обучению, включающему в себя специфические формы организации учебного процесса подготовки будущих актеров.

Научная новизна заключается в реализации интегральной системы взаимодействия педагога-хореографа со студентами-актерами, которая формируется специфическими организационными формами обучения. Реализация творческого проекта «Девичий лес» осуществлялась на основе эксперимента, в ходе которого студенты должны были определить основной конфликт постановки через призму собственного жизненного опыта.

В результате исследования выделены и обоснованы методы, определяющие активную степень участия студентов в создании пластического спектакля.

Введение. Формирование профессиональных компетенций будущих актеров драматического театра в процессе обучения в ВУЗах искусств является одной из важных задач театральной педагогики. Особую роль в решении данной проблемы отводится педагогам-хореографам, которые совместно с педагогами дисциплин «Мастерство актера» и «Сценическая речь» формируют комплекс компетенций, необходимый для профессионального актера. Так, например, актер должен «постоянно совершенствовать профессиональные навыки пластически развитого телесного аппарата, что включает в себя умение работать с актерским

коллективом в рамках единого художественного пространства постановки, импровизировать и экспериментировать в процессе создания образа путём подбора сценических движений, владеть навыками раскрепощения телесного аппарата, выполнять задачи, поставленные балетмейстером». [1] Профстандарт

Основная часть. Рассмотрим процесс формирования пластической культуры будущего артиста драматического актера на примере курсовой работы «Девичий лес» со студентами 3 курса образовательной программы «Актерское искусство» Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова. Идея создания постановки по мотивам восточных легенд «Герип и Санам», «Лейли и Меджнун», «Фархад и Ширин» принадлежала мастеру курса – заслуженной артистке Республики Казахстан, профессору Машуровой Р.А. Результаты обучения по дисциплине «Мастерство актера» должны были соответствовать трудовым функциям, умениям и знаниям профессионального стандарта «Артист драматического театра и кино». [1]

Роль педагога-хореографа заключалась в решении многих задач, наиболее важными из них являются:

- создание концепции пластической постановки;
- работа над этюдным методом и тренингами для раскрытия содержания восточных легенд, положенных в основу постановки;
- внедрение в образовательный процесс специфических форм организации учебного процесса,
- создание условий при реализации учебного процесса практико-ориентированных технологий.

Для определения основной идеи постановки, студентам было дано задание - изучить, проанализировать и определить основной драматургический конфликт восточных легенд, которые легли в основу пластического спектакля. В результате анализа особенностей сюжета драматургического материала, затем его обсуждения, студенты определили, что все три легенды - это истории любви двух людей, которые сражаются с судьбой, социумом и внутренними конфликтами. Для того, чтобы студенты могли понять, что такое внутренний конфликт, а также причины возникновения внутреннего конфликта, педагог дала задание - письменно описать события из личной жизни, ставшие основой их переживаний, страхов, межличностных конфликтов в семье, коллективе. В формате эссе студенты представили свои прозаические изложения, которые представляли собой истории из собственной биографии, некоторые из них были наполнены болью, страхами, непониманием окружающих их людей, противоречиями. Анализ текстов показал, что студенты способны к исследованию своего внутреннего мира, который «ищет смысла в своем появлении на Земле, кто хочет понять свое предназначение». [2] Данный вид работы в системе учебных заданий по дисциплинам пластического цикла, послужил существенным подспорьем в формировании способов мыслительной деятельности обучающихся, развитию логики, способности аргументировать и отражать собственное мнение.

С целью формирования профессиональных компетенций будущих актеров - уметь «импровизировать и экспериментировать в процессе создания образа путём подбора сценических движений» [1], в учебном процессе были применены различные техники тренингов и работа этюдным методом по мотивам написанных эссе. Студенты, посредством пластики, на основе своих эмоций, создали убедительные образы и персонажи. Раскрывая себя в свободной и естественной форме, проявляя спонтанность, студентам удалось посредством тренингов и работы этюдным методом создать «картины зарождения Вселенной» - колыхания травы, полета стаи птиц, красивые косяки рыб, колышущихся водорослей, грациозных фламинго, чудо природы - оленей.

Перед студентами была поставлена цель - через пластические движения уметь выразить в контексте действия свои эмоциональные реакции. Так возникли этюды по сюжетам студенческих эссе на темы зарождения любви между юношей и девушкой, различных сторон взаимоотношений в семье, между мужчиной и женщиной, картин из бытовой совместной супружеской жизни - мытье полов, замес теста, процесс рождения ребенка и т.д. Таким образом, зародился сценарный план пластического спектакля, основанный на разнообразии представленных в эссе сюжетов и человеческих образов. Студенты сами определили основные события и конфликты, ставшие основой сюжетной линии. В результате творческих поисков, в центре событий и причиной основного драматургического конфликта стал собирательный образ женщины: женщины - матери, женщины, которая носит под своим сердцем еще одно сердце - сердце своего ребенка.

В процессе анализа событий и конфликтов, выявляя их суть, предлагая множество вариантов сценарного развития и финала, студенты пришли к выводу, что однозначного решения любого кризиса быть не может. Жизненные ситуации, настолько разнообразны и многогранны, что их можно сравнить с густой чащей леса. Это неисчерпаемая тема, подобная лесу, в котором можно заблудиться. А так, как в основе сюжета были положены события и конфликты в основном из девичьих судеб, то работа получила название «Девичий лес». Она включала в себя показ жизненного периода между рождением и смертью, транслировала опыт и эмоциональное состояние женщины в разных жизненных ситуациях. И. Г. Рутберг по этому поводу писал: «Основа основ любой пластической индивидуальности в жизни и образе (то есть в выражении жизни на сцене) – главные импульсы и главные волны. Таким образом, импульсы и волны становятся для режиссера и актера объектом профессионального наблюдения жизни, пластическим материалом создания индивидуальности персонажа и действия, а, следовательно, необходимым объектом специального тренинга» [3,158].

Педагогическая значимость и сложность этого творческого проекта заключалась в том, что студенты осваивали профессиональные компетенции, основываясь на изучении, анализе и сценической реализации примеров из собственного жизненного опыта через его пластическое воплощение.

Звуковая сфера постановки была также подобрана путем многократного прослушивания и отбора различной музыки. Педагогом были представлены образцы музыки восточных народов: уйгурского мукама «Ташвай» в симфонической обработке композитора Икрама Масимова, фрагменты ритмических композиций на ударном инструменте табла, драматических по звучанию композиций турецкой музыки. В звуковом оформлении постановки наметилась своеобразная тембровая драматургия – конфликтные сцены сопровождаются только звучанием ударного инструмента – табла. Эти сцены лишены звучания «поющих» инструментов, в них нет звучания мелодий, исполняемых оркестром, голосом, хором. Там, где сцены характеризуют негативные психологические состояния личности, звучит только табла. В финале постановки звучит голос певицы, исполняющее драматическое соло, крик души, где эмоциональное напряжение достигает своей кульминации [4].

Интегральная система взаимодействия педагога-хореографа со студентами-актерами представляет собой на наш взгляд многогранный процесс, основу которого составляют взаимоотношения, деятельность и общение. Без этих элементов, которые составляют основу ценностей театральной педагогики, добиться каких-либо результатов в подготовке будущих актеров, невозможно. Профессионально-личностное общение представляет собой диалог между педагогом и студентом, благодаря которому возможны качественные изменения обучающегося. В процессе работы над проектом «Девичий лес», у студентов наблюдались факторы

улучшения различных видов восприятия, совершенствовались наряду с образно-логическим, аналитическое и интуитивное мышление. «Высшей стадией общения педагога со студентами является профессионально-личностное общение. Данный вид общения наиболее эффективен для создания сотрудничества типа взаимодействия и взаимного развития данных субъектов. Для профессионально-личностного общения характерен диалог, в ходе которого совместно определяются цели образовательной деятельности, цели профессионального и личностного развития, совместное распределение действий, рефлексия деятельности и общения» [5, 14].

Заклучение. В контексте изложенного материала, следует отметить, что все формы организации учебного процесса были направлены на освоение профессиональных компетенций будущих актеров путем выполнения реальных практических задач «выражения жизни на сцене» [3].

Работа этюдным методом стимулировала процесс активного подхода студентов ко многим творческим процессам. Выполняя задания педагога-хореографа - от простых физических действий в импровизационных упражнениях до изучения взаимоотношений между персонажами этюдным методом студенты овладели методами исследования, развития и глубокого понимания своей роли. Стимулирование процессов самообучения, активного подхода к работе над ролью, заключается в том, что студент становится равноправным сотворцом творческого проекта.

Детальная работа со студентами над импровизационными этюдами в процессе подготовки курсовой работы «Девичий лес», а также возможность сочинения сюжета импровизационным методом во время занятий подтвердила важность методического приема воспитания психологической и пластической выразительности будущего актера.

Проделанная работа над проектом «Девичий лес» подвела к следующим результатам:

- в следствие применения интегральной системы взаимодействия педагога-хореографа со студентами-актерами были достигнуты цели профессионального и личностного развития будущих актеров театра,

- внедрение профессионально-ориентированных технологий обучения способствовали формированию у обучающихся значимых для будущей артистической деятельности компетенций, качеств личности и творческого опыта.

Все эти достижения будут способствовать качественному выполнению профессиональных обязанностей по профилю подготовки и демонстрируют решающую роль педагога-хореографа в формировании профессиональных компетенций будущих актеров.

Список литературы

1. Профессиональный стандарт «Артист драматического театра и кино» <https://atameken.kz/ru/services/16-professionalnyye-standarty-i-tsentry-sertifikatsii-nsk>
2. Жукова М. А. Чем различаются подходы аналитической психологии и психоанализа? <https://aapjung.ru>
3. Рутберг И.Г. Пантомима. Движение и образ. – М: Сов. Россия, 1981- 160 с.
4. Unzile-Sezen Aksu <https://youtu.be/AXzpgWAZHVls>
5. Шаршов И.А., Старцев М.В. Интегральная модель взаимодействия субъектов образовательного процесса в вузе <https://cyberleninka.ru/article/n/integralnaya-model-vzaimodeystviya-subektov-obrazovatel'nogo-protssesa-v-vuze>